

Примітки

1. КПЛ-Пл-637. План участку землі предложенному к отводу взамен Духовному Собору Києво-Печерської Лаври из числа назначенных пастбищных мест для казенных крестьян села Пирогова заключающему 23 десятины мелко растущего разнородного кустарника, близ Самбурак. Составлен казенным землемером Бутовым 1853 года.
2. КПЛ-Пл-246. Геометрической специальной план Киевского наместничества и уезда, пустыням китаевской и голосеевской и загородному Самбурскому двору с лесами и рощами (...) снят и сочинён 1788 года января 26 дня.
3. КПЛ-Пл-1081. Геометрической план Киевской губернии уезда Киевскаго ж: дачи владения Киевопечерской Лавры пустынями голосеевской, китаевской самбурскому загородному двору, и слободы штатных служителей (...) землемера... Масловского ... 1805 года Ноября (...).
4. КПЛ-Пл-1082. Геометрической план Киевской губернии уезда Киевскаго ж: дачи владения Киевопечерской Лавры пустынями голосеевской, китаевской самбурскому загородному двору, и слободы штатных служителей (...) землемера... Масловского ... 1805 года Ноября (...). Копия сия снята 1806 года декабря 24 дня.
5. КПЛ-Пл-1405. План Киевской губернии уезда под названием китаево-голосеевскаго леса, владения Успенской Киево-Печерской лавры (...) составлен (...) в 1879 году Августа 31 дня... Старшим Землемерным Помощником Романом Ивановым (...). ...копия с подлинным планом верна ... Ноября 23 дня 1915 года.
6. КПЛ-Пл-1349. Геометрической план Киевской губернии уезда Киевскаго ж: дачи владения Киевопечерской Лавры пустынями голосеевской, китаевской самбурскому загородному двору, и слободы штатных служителей (...) землемера... Масловского ... 1805 года Ноября (...). Сию Копию чертил из подлиннаго в 1860 году Сентября 23 дня Послушник Киево-Печерския Лавры Иван Таранов.
7. План окрестностей города Киева гравированный на камне при Главном штабе Действующей Армии МDCCCXLII // Историчні карти Києва та регіону. – К., 2010.
8. КПЛ-Пл-1095. План Китаево-Голосеевской лесной дачи владения Успенской Киево-Печерской Лавры Киевской губ. и уезда. (...) план составлен в 1910 г.

Мельник О. О.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ПІЗНІ ПОХОВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СОФІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА ЗА ДОСЛІДЖЕННЯМИ 1930-х рр.

У ХХ ст. планомірне вивчення Софійського собору розпочалося з досліджень члена Імператорської Археологічної комісії Д.В. Мілеєва. В 1920-ті рр. нові роботи були проведені на території храму під керівництвом І.В. Моргілевського. Наступний етап пов'язаний саме з розкопками другої половини 1930-х рр., поштовхом до яких стало перетворення діючого до 1929 р. храму Св. Софії на заповідник “Софійський музей” 1934 р. Наявність багатьох поховань ХІІІ–ХVІІІ ст. під час розкопок 1930-х рр. відзначив І.М. Самойловський у науковій роботі “Хроніка археологічних досліджень Києва з 1917 по 1967 рр.” (1967).

Отримавши підтримку радянської влади, в 1935 р. Інститут історії матеріальної культури АН УРСР спільно з Народним комісаріатом оборони УРСР почали археологічне вивчення на території заповідника. Стисла інформація про проведені роботи міститься в польовому звіті Т.М. Мовчанівського та І.М. Самойловського [1, 2-4]. Цього року у Володимирській вівтарній апсиді було відкрито цегляний склеп митрополита Гедеона (?–1660). Дослідники надали докладний опис поховальної споруди, труни, вбрання та культового інвентарю померлого.

Наступного року розкопки охопили південно-східну та західну частини собору та фактично стали продовженням розвідки й досліджень 1935 р. [2; 3]. Польова документація, проведених у 1936 р. робіт, представлена сімома короткими звітами та щоденниками Т.М. Мовчанівського, Г.Н. Зацепіна, Д.П. Натансона, І.М. Самойловського, й приблизно 130-ма скляними негативами, які нині зберігаються в Науковому архіві Інституту археології НАН України. Вивчення даної проблеми ускладнює повна втрата фотографій та креслеників, здійснених дослідниками.

У серпні 1936 р. у 13,20 м від північної стінки собору була розбита траншея “Nord № 1”. Дані про результати дослідження в ній містяться у щоденнику Д.П. Натансона. Автор характеризує численні поховання ХVІІ–ХVІІІ ст., як безінвентарні з коливанням глибин здійснення від 1,10 до 1,67 м [4, 2-3]. З них лише 5 отримали детальний опис. В Апостольському приділі розкрито 10 поховань, які були зафіксовані фотографічно. В листопаді–грудні

1936 р. у внутрішній південній галереї собору (приділ св. Антонія та Феодосія) був закладений розкоп під умовною назвою “Г.А.Ф.”. У польовому щоденнику, асистент Т.М. Мовчанівського, Г.М. Зацепін згадує 15 поховальних пам’яток, виявлених на цій ділянці. Більшість з них були зафіксовані на фото та креслениках. Особливу увагу дослідник приділив похованням схимника № 5 та єпископа № 15 [5, 9-11]. В Антонієвому приділі відкрито 4 могили, а в Михайлівському – 2 [6, 9, 23, 47, 49, 65]. У розкопі “Шурф W № 1” біля зовнішньої західної стіни північної вежі розчищено 4 поховання [7, 3, 5].

Крім того, в 1936 р. було розчищено три цегляні склепи (в тому числі і митрополита Сильвестра (? – 1657 р.)) та митрополичий склеп XVIII ст. в південній зовнішній галереї собору. Звіти Г.М. Зацепіна надають досить детальний опис цих поховальних споруд та похованих. Пізніше до них зверталася І.Ф. Тоцька в статті “До вивчення некрополю Софії Київської” (1993).

У 1939–1940, 1946, 1948–1952 рр. Софійським архітектурно-археологічним заповідником спільно з Інститутом історії матеріальної культури були проведені розкопки на чолі з М. К. Каргером. У результаті досліджень 1939 р. у вівтарі Іоакима та Анни, Георгіївській та центральній навах собору було відкрито 33 поховання. Згодом, у власній науковій праці “Археологические исследования Древнего Киева. Отчёты и материалы (1938–1947 гг.)” автор надасть їм загальну характеристику, що залишиться, за виключенням скляних негативів, єдиним джерелом даних про них. Ці поховання були здійснені у ґрунтових ямах під давньою підлогою у колодах (7 випадків) та дерев’яних трунах, збитих залізними цвяхами. Інвентар був представлений лише в одному похованні у вигляді золотої підвіски з аметистом та скляними намистинами XVI–XVII ст. У 14 пам’ятках зафіксовано залишки шкіряного взуття (в тому числі 2 випадки чобіт до колін, інші – із м’якої шкіри), а в 6 – рештки тканин. М. К. Каргер відніс розглянуті поховання до XVII–XVIII ст.

У результаті проведених у 1935–1936 рр. та 1939 р. археологічних розкопок на території заповідника “Софійський музей” було виявлено більше 89 ґрунтових могил та 4 склепи. Глибина поховань коливалася від 0,70 до 2,30 м. Орієнтація ґрунтових поховань вказана лише у 18 випадках, половина з яких відноситься до західного сектору. Положення рук зазначене у 5 похованих. Супроводжуючий інвентар знайдено в 4 пам’ятках. На 28 кістяках відмічені залишки тканини одягу та рештки шкіряного взуття. Приблизний вік похованих, як і розміри дерев’яних домовин дослідниками встановлено у 10 випадках. Низький ступінь збереженості характерний для 19 поховальних пам’яток. Більшість з обстежених поховань (57%) можна датувати XVII–XVIII ст. Отже, польові дослідження другої половини 30-х рр. XX ст. на території Софійського заповідника відкрили переважну кількість відомих на сьогодні поховань XVI–XVIII ст. Однак наявні відомості про них представлені здебільшого стислими узагальненнями. Іноді навіть число похованих наводиться лише приблизне. Вірогідно, подібну інформаційну обмеженість можна пояснити невисоким інтересом до поховань пізнього часу та сконцентрованою увагою вчених на об’єктах, в основному, давньоруського часу.

Примітки

1. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ІА/К, од. зб. 94. *Мовчанівський Т. М., Самойловський І. М.* Короткий звіт про археологічні розвідки 1935 р. на площі “Софійського” історично-культурного заповідника в Києві, 12 арк.
2. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ІМК/К, од. зб. 53. *Мовчанівський Т. М.* Щоденник розкопів Київської археологічної експедиції в Софійському історично-культурному заповіднику у 1936 р. (5–22.VIII.1936), 31 арк.
3. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ІМК/К, од. зб. 53. *Мовчанівський Т. М.* Щоденник розкопів Київської археологічної експедиції в Софійському історично-культурному заповіднику у 1936 р. (5–16.VIII.1936), 14 арк.
4. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ІМК/К, од. зб. 61. *Натансон Д. П.* Звіт пор розкопки в Києво-Софійському Заповіднику. Траншея Nord 1. (15.VIII–21.VIII.1936), 25 арк.
5. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ІМК/К, од. зб. 59. *Зацепін Г. Н.* Звіт про археологічні дослідження на території Софійського Державного Заповідника 1936 р. Загальний опис розкопу Г.А.Ф, 27 арк.
6. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ІМК/К, од. зб. 59. *Зацепін Г. Н.* Звіт про археологічні дослідження на території Софійського Державного Заповідника 1936 р., 69 арк.
7. НА ІА НАН України, ф. 20, оп. ІМК/К, од. зб. 58. *Зацепін Г. Н.* Загальний опис розкопу “Шурф W № 1” в Софійському Державному заповіднику, 15 арк.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalówiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013